

TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHI VA O'QUVCHILARINI TAYYORLASHDA PEDAGOGIK INTENSIV O'QITISH JARAYONINI TEXNOLOGIYALASHTIRISHNING MAZMUNI VA MOHIYATI

Axmedov D.X.

Navoiy Davlat pedagogika instituti

Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi kafedrası o'qituvchisi

Asadova S.A.

Profeseonal ta'lim "dastgoxli rang tasvir"

ta'lim yo'nalishi 3-boskich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10662973>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Tasviriy san'at o'qituvchi va o'quvchilarini tayyorlashda pedagogik intensiv o'qitish jarayonini texnologiyalashtirishning mazmuni va mohiyatni. tasviriy san'at asarlarini yaratishda kompozitsiya qonun-qoidalarining o'rni, uning asosiy usullaridan biri bo'lgan ritmning badiiy asar yaratishdagi ahamiyati haqida boradi. Turli san'at asarlarini yaratishda va rassomlar ijodida kompozitsiyaning qonun-qoidasi sifatida o'zining xususiyatlariga ega ekanligi xaqida fikr yuritiladi

Kirish

Badiiy ta'lim zamonaviy sharoitda yaxlit pedagogik jarayon, uning alohida tarkibiy qismlari, pedagogik faoliyatni amalga oshirish bilan bog'liqlikda "metodika" va "intensiv" tushunchalari ko'p qo'llaniladi. Hatto, mazkur tushunchalar mohiyatini tavsiflashda ham xilma-xil yondashuvlar mavjud bo'lib, pedagogik sohada faoliyat yurituvchi shaxslar o'rtasida ham ko'pgina tortishuv, bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda.

Maqsad: Pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, ma'lumotlarni umumlashtirish orqali mazkur tushunchalarning aniq ta'rifini shakllantirish mumkin.

Materiallar va metodlar: Umumiy ma'noda "metodika" tushunchasi ma'lum bir ishni bajarish uchun zarur bo'ladigan metod va usullar yig'indisidir. Ko'pgina izohli lug'atlarda ham "Metodika – qat'iy ketma-ketlikka (algoritmik xarakterga), ilgari o'rnatilgan reja (qoida), tizimga aniq rioya qilish bo'lib, biror bir ishni maqsadga muvofiq o'tkazish metodlari, yo'llari majmuasi"ni ifoda etishi ko'rsatib o'tilgan.

"Metodika" tushunchasiga berilgan xilma-xil ta'riflarga tayangan holda quyidagi umumlashmalarga kelish mumkin:

- 1) metodika – bu o'qituvchi ishini tashkil etishning shakl, metod va vositalari;
- 2) ma'lum bir faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan metod va usullar yig'indisi;
- 3) bilim, ko'nikma va malakalarni egallash jarayonini maqsadga yo'naltirilgan tarzda tashkil etish, rejali va tizimli amalga oshirishga yordam beruvchi usullar yig'indisi.

"Metodika" tushunchasi turli fanlarni o'qitish bilan ham bog'liqlikda qo'llanilib, ma'lum sohani o'qitish jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari yig'indisini o'zida ifoda etadi. Pedagog olim A.M.Stolyarenkoning fikricha, "O'quv fanlarini o'qitish metodikasi metodika ma'lum bir pedagogik vazifalarni hal etish bilan bog'liq metod, metodik usullar, vosita va tashkiliy chora-tadbirlar majmuidir". G.M.Kodjaspirova, A.Yu.Kodjaspirovlarning fikricha, "O'qitish metodikasi pedagogik faoliyatni amalga oshirishning aniq usullari, uslublari va texnikasidir". O'qitish metodikasiga qo'yiladigan zaruriy talablarga quyidagilar kiradi:

- 1) hayot bilan uyg'unlik;
- 2) qayta ishlab chiqishga yo'nalganlik;
- 3) aniqlik;
- 4) rejalashtirilgan harakat maqsad va vazifalariga moslik;
- 5) asoslanganlik;
- 6) natijaviylik.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib aytganda, o'qitish metodikasi o'zida:

- ta'limning maqsad va vazifalarini – ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, tashkiliy;
- ta'limning qonuniyat va tamoyillarini;
- ta'lim mazmunini;
- ta'limni tashkil etishning asosiy va yordamchi shakllarini;
- ta'limning umumiy va xususiy metodlarini;
- o'quv vositalari;
- o'qitish natijasini aks ettiradi.

Ana shu asosdan kelib chiqqan holda, quyida o'qitish metodikasi mohiyatini yoritib beruvchi asosiy tushunchalarga izoh berib o'tamiz:

- 1) o'rgatish – o'qitish maqsadini amalga oshirish bo'yicha pedagogning tartiblangan faoliyati;
- 2) o'rganish – anglash, mashq qilish, va egallangan tajribalar asosida xulq-atvor va faoliyatning yangi shakllarini egallash jarayoni, oldin egallanganlari o'zgaradi;
- 3) o'qitish – qo'yilgan maqsadga erishishga yo'naltirilgan pedagog bilan o'quvchilarning tartiblangan o'zaro harakati;
- 4) ta'lim – o'qitish jarayonida egallanadigan bilim, ko'nikma, malakalar, fikrlash usullari tizimi;
- 5) bilim – ma'lum bir fanni nazariy o'zlashtirishni aks ettiradigan inson g'oyalari yig'indisi;
- 6) ko'nikma – egallangan bilimlarning aniq xatti-harakatdagi ifodasi, o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga qo'llash usullarini egallash;
- 7) malaka – avtomatlashgan, biror bir usul bilan bexato bajarish, ko'nikmaning takomillashgan darajasi;
- 8) maqsad – o'qitishning nimaga qaratilganligi, uning kuchlari kelgusida qay yo'sinda safarbar etilishi;
- 9) mazmun – o'qitish jarayonida egallanishi lozim bo'lgan ilmiy bilim, amaliy ko'nikma va malakalar, faoliyat, fikrlash usullari tizimi;
- 10) tashkil etish – qo'yilgan maqsadni yaxshi amalga oshirish uchun unga zaruriy shaklni taqdim etadigan, aniq mezonlar bo'yicha tartiblangan didaktik jarayon;
- 11) shakl – o'quv jarayonining tashqi ifodasi, uning ichki mohiyati, mantig'i, mazmuni uchun qobiq;
- 12) metod – o'qitishning maqsad va vazifalariga erishish (amalga oshirish) yo'li;
- 13) vosita – o'quv jarayonining predmetli qo'llab-quvvatlanishi, yangi materialni o'zlashtirish jarayonida o'qituvchi va o'quvchilar tomonidan foydalaniladigan ob'ekt;
- 14) natija – o'quv jarayonining so'nggi mahsuli, belgilangan maqsadlarning amalga oshganlik darajasi.

Muhokama va natejalar: Ilm-fan va ishlab chiqapishning jadal rivojlanishi jamiyatni iqtikodiy tapaqqiy ettirish bilan bir qatopda ijtimoiy munosabatlar mazmunida ham tub

o'zgapishlapning po'y berishiga zamin yapatmoqda. Shuningdek, iqtisodiy sohada bo'lgani singari ijtimoiy, shu jumladan, ta'lim sohasida ham texnologik yondashuvni tatbiq etishga katta ahamiyat qaratilmoqda. "Texnologiya" yunoncha ko'z bo'lib, "techne" – mahopat, kan'at va "logos" – tyshyncha, ta'limot, fan ma'nokini anglatadi. "Ta'lim texnologiyaki" ibopakining ma'noki – (inglizcha "An edukational technology") ta'lim japayonini yukkak mahopat bilan kan'at dapajakida tashkil etish to'g'pikida ma'lymot bepyvchi fan, ta'limot demakdip. Ayni vaqtda mazkyp tyshynchaning ta'pifi hamda yning mohiyati bopakida yagona g'oya mavjyd emak. By nazapiya mohiyatining yopitilishiga nikbatan typli yondashyvlap mavjyd. "Pedagogik texnologiya bu muayyan loyiha asosida tashkil etiladigan, aniq maqkadga yo'naltirilgan hamda yshby maqkadning natijalanishini kafolatlovchi pedagogik faoliyat japayonining mazmynidip" (O'.Q.Tolipov). Yuqorida keltirib o'tilgan fikrlardan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, pedagogik intensiv texnologiyaning ahamiyati avval o'zlashtirilgan nazapiy bilimlap bilan yangi o'zlashtiriladigan bilimlap opakida myktahkam bog'lanishlapning yuzaga kelishi bilan belgilanadi. Mazkur jarayonda quyidagi qoidalarga amal qilish talab etiladi: "Metodika" va intensiv "texnologiya" tushunchalari tahlili asosida xulosa qilish mumkinki, mazkur tushunchalar o'zaro aloqadorlik va umumiylikka ega bo'lishi bilan birga ayrim o'ziga xosliklar bilan ham tavsiflanadi. Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib aytganda, ta'lim texnologiyasi o'qitish intensiv metodikasi asosida qurilib, uning qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalariga asoslangan holda, kutiladigan natijalarga asoslangan holda o'qitish jarayonining har bir bosqichini alohida-alohida loyihalash, loyihaga muvofiq o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini aniq belgilangan ketma-ketlikda amalga oshirishning samarali vositasidir. Ta'lim mazmunidagi bu bilimlarni egallash vositasida bo'lajak o'qituvchi o'z sohasining ustasi bo'libgina qolmasdan, balki ana shu san'at sirlarini o'quvchi va yoshlarga ulasha olish malakasiga ega bo'ladi. Tasviriy, amaliy san'at ta'limi va tarbiyasi mazmunida milliy san'at merosimiz bilan birgalikda umum badiiy ta'limshunosligi va uslubiyatiga tayanish lozim. Yosh pedagog o'quvchi va o'qituvchilarni tayyorlashda ta'lim mazmunining muhim yo'nalishlari, umum badiiy va milliy an'analarning ustuvorligiga amal qilishi darkor. Intensiv o'qitishning asosiy talablari uchun zaruriy shartlar esa tasviriy va amaliy san'at sirlarini o'zlashtirish bilan birga o'quvchi va yoshlarga har jihatdan o'rgata olish usullarini egallashdir. O'qituvchi va o'quvchilarni intensiv rasmi bu mustaqil ahamiyatga ega bulmagan holda pedagogning oid – fikrlarini tushuntirish suzi bilan bir qatorda grafik holda ifodalash vositasidir. Bu yerda uquv materialini tushuntirish bush urinni egallaydi, pedagog intensiv rasm esa uni tuldiruvchidir. Shu uchun o'quvchi va o'kituvchi intensiv rasm chizganida qog'ozda yoki doskada bajarishi mumkin. Bu yerda eng asosiy narsa uning uslubiy yunaltirilganligi bosh urinni egallaydi. Pedagogik intensiv rasm urganuvchining chizayotgan ishi chetiga uqituvchi va kuvchi pedagog tomonidan tez, ishonarli tarzda hamda uning tushuntirish suzi bilan tuldirilgan holda bajarilishi mavzuni aniq, tuliq tushunib olishga imkon yaratadi. O'qituvchi va o'quvchi pedagoglarni talabaning urniga utirib, ishni bajarish ketma-ketligini, uni konstruktiv qurilishini, intensivligin soya-yorug'liklarini shtrixlar asosida berishni kursatishi urganuvchining ijodiy rivojlanishini nafaqat rivojlantiradi, balki aksincha tusib quyadi. Uni uz kuchiga ishonmaslik holatini keltirib chiqaradi. Bundan kelib chiqadiki, pedagogik intensiv jarayonda uqituvchining suzi eng asosiy urinda bulib rasm esa tuldiruvchi vosita hisoblanib,intensiv urgatishda muhim urin egallaydi. Sinf doskasida rasm chizish bulajak rassom-o'qituvchi va o'quvchi pedagoglar uchun muhim

ahamiyatga egadir. Dorskada rasm chizish kurgazmalilik prinsipining muhim vositalaridan biri bulib hisoblanadi. Yangi mavzuni og'zaki tushuntirish bilan bir qatorda qisqa muddat ichida chizilgan tasvir uquvchi va o'qituvchi pedagoglarni idrok qilish jarayonini tezlashtiradi. Chizuvchi dorskada shakllarning tuzilish intensiv qonuniyatlarini, naturani chizish ketma-ketligini chizib kursatishi zarurdir. Biroq dorskada tez, malakali rasm chizish uquvchi va o'qituvchi pedagogdan bir qator maxsus mashqlarni bajarishni bu sohada yetarli kunikma va malakaga ega bulishni talab etadi. Bu uchun talabada yok o'quvchida, eng avvalo, qalamtasvir darslarida olgan bilimlarini amalda namoyish etish zaruriyati tug'iladi. Ma'lumki qalamtasvir darslarida chiziladigan barcha naturalar ma'lum ketma-ketlik asosida tasvirni qurishni talab qiladi. Sinf dorskasida rasm chizish ham xuddi shunday ma'lum ketma-ketlikka rioya qilishni talab etadi. Tasvirni qurish usullarini yaxshi bilish chizuvchining dorskada rasmni ishonchli, intensivligin kursatgan xolatda dorskadagi tasvir aniq chiqishi imkonini beradi.

Xulosa: tasviriy san'atni intensiv o'rgatish san'ati amaliy mashg'ulotlar mobaynida uzoq ijodiy mehnat orqali egallanadi. Demak, tasviriy san'atda intensiv metodikasi o'quvchi va o'qituvchi pedagogika ilmida tasviriy san'atga o'rgatish mazmuni, vazifa va metodlarini aniqlovchi, ijodiy ishlaridagi oqilona usullarni o'rganuvchi, ta'lim-tarbiyaning maqsad va vazifalariga tayangan holda samarali o'quv jarayonini tashkil etuvchi, shakl va yo'llarini tadqiq etuvchi sohasidir. Tasviriy san'atda intensiv metodikasi o'qitishda boshqa sohalari kabi umumiy va xususiylarga ajratiladi.

Kalit so'zlar: "metodika" va "intensiv" bilim, ko'nikma va malakalar ta'limning maqsad va vazifalarini ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi, tashkiliy ta'limning qonuniyat va tamoyillarini ta'lim mazmunini, ta'limni tashkil etishning asosiy va yordamchi shakllarini, ta'limning umumiy va xususiylarini, o'quv vositalari, o'qitish natijasini aks ettiradi.

References:

1. Dilmurod Xolmamatovich Axmedov XORIJIY TAJRIBALARDAN TASVIRIY SAN'AT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOIIY PEDAGOGIK TARIXI VA ASOSLARI // Oriental Art and Culture. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xorijiy-tajribalardan-tasviriy-san-at-tizimini-takomillashtirishning-ijtimoiy-pedagogik-tarixi-va-asoslari> (дата обращения: 22.09.2023).
2. Ibragimovich I. X., Shovdirov S. A. THEORETICAL PRINCIPLES OF THE FORMATION OF STUDY COMPETENCIES REGARDING ART LITERACY IN STUDENTS // Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 192-198.
3. Dilmurod Xolmamatovich Axmedov XORIJIY TAJRIBALARDAN TASVIRIY SAN'AT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOIIY PEDAGOGIK TARIXI VA ASOSLARI // Oriental Art and Culture. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xorijiy-tajribalardan-tasviriy-san-at-tizimini-takomillashtirishning-ijtimoiy-pedagogik-tarixi-va-asoslari> (дата обращения: 22.09.2023).
4. Tog'ayev, K. X. (2022). TASVIRIY SAN'AT VA UNING MOHIYATI, TUR VA JANRLARI. *Innovative Development in Educational Activities*, 1(6), 44-50.
5. Тоғаев К. Х., Рамозонова Ф. Б. РАНГТАСВИРДА РАНГ МУНОСАБАТЛАРИ ХАМДА ИШЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ // TADQIQOTLAR. – 2023. – Т. 27. – №. 2. – С. 85-89.
6. Sobirovna A. R., Khamidovich T. K. THE ELECTROMAGNETIC EFFECT // XALQARO ANIQ FANLAR TAHLILI. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 47-50.

7. Тоғаев К. Х. ТАСВИРИЙ САНЪАТДАГИ МАНЗАРА КОМПОЗИЦИЯСИ ЖАНРИГА ОИД АСАРЛАРИ ИНСОНДА ТАБИАТГА ВА ГУЗАЛЛИК ФАЗИЛАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ // Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 393-398.
8. Tog'ayev K. X. TASVIRIY SAN'AT VA UNING MOHIYATI, TUR VA JANRLARI // Innovative Development in Educational Activities. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 44-50.
9. Келдиёр Хамидович Тоғаев ТАСВИРИЙ САНЪАТДАГИ МАНЗАРА КОМПОЗИЦИЯСИ ЖАНРИГА ОИД АСАРЛАРИ ИНСОНДА ТАБИАТГА ВА ГУЗАЛЛИК ФАЗИЛАТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ // Oriental Art and Culture. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-sanatdagi-manzara-kompozitsiyasi-zhanriga-oid-asarlari-insonda-tabiattga-va-guzallik-fazilatlarini-shakllantirish> (дата обращения: 22.09.2023).
10. Keldiyor Xamidovich Tog'ayev TASVIRIY SAN'AT MASHG'ULOTLARINI TABIAT QO'YNIDA TASHKIL TISHNING AFZALLIKLARI JIHATDAN PUXTA BILIM OLIHIGA ERISHISH VA O'QUVCHILARNING IJODKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARIGA E'TIBOR QARATISH // Oriental Art and Culture. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tasviriy-san-at-mashg-ulotlarini-tabiatt-qo-ynida-tashkiltishning-afzalliklari-jihatdan-puxta-bilim-olishiga-erishish-va-o> (дата обращения: 22.09.2023).
11. Dilmurod Xolmamatovich Axmedov XORIJIY TAJRIBALARDAN TASVIRIY SAN'AT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOY PEDAGOGIK TARIXI VA ASOSLARI // Oriental Art and Culture. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xorijiy-tajribalardan-tasviriy-san-at-tizimini-takomillashtirishning-ijtimoiy-pedagogik-tarixi-va-asoslari> (дата обращения: 22.09.2023).
12. Шавдиров, С. А. (2017). Подготовка будущих учителей к исследовательской деятельности. Педагогическое образование и наука, (2), 109-110.
13. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA O'QUVCHILARNING O'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TALABLARI // Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 13. – С. 527-533.
14. Niyazovish G. I. WAYS OF USE OF MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FINE ARTS CLASSES AND THROUGH THE IMPROVEMENT OF IDEAS OF NATIONAL INDEPENDENCE TO STUDENTS // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 9. – №. 12. – С. 234-237.
15. Шавдиров С. А. ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ЦВЕТА В ОБУЧЕНИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ И ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ // INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 84-85.
16. Shovdirov S. TASVIRIY SAVODXONLIKKA OID O'QUV KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA O'QUVCHILARNI MANTIQIY VA ABSTRAKT FIKRLASHGA O'RGATISH // Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 193-196.
17. Dilmurod Xolmamatovich Axmedov XORIJIY TAJRIBALARDAN TASVIRIY SAN'AT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOY PEDAGOGIK TARIXI VA ASOSLARI // Oriental Art and Culture. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xorijiy-tajribalardan-tasviriy-san-at-tizimini-takomillashtirishning-ijtimoiy-pedagogik-tarixi-va-asoslari> (дата обращения: 22.09.2023).

18. Shovdirov, S. BB Boymetov Methods of Organizing Practical and Theoretical Classes for Students in The Process of Teaching Fine Arts International Journal on Integrated Education.
19. Niyazovish G. I. WAYS OF USE OF MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FINE ARTS CLASSES AND THROUGH THE IMPROVEMENT OF IDEAS OF NATIONAL INDEPENDENCE TO STUDENTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 9. – №. 12. – C. 234-237.
20. Shovdirov S. A. TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA O 'QUVCHILARNING O 'QUV KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TALABLARI //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. Special Issue 13. – C. 527-533.21. Bobonazarov S. KOMPOZITSIYA MASHG 'ULOTLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING MUHIM EKANLIGI //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B6. – C. 11-14.
21. Tog'ayev, K. X. (2022). TASVIRIY SAN'AT VA UNING MOHIYATI, TUR VA JANRLARI. *Innovative Development in Educational Activities*, 1(6), 44-50.
22. Gaffor, S., Dilmurod, A., Zokirkhon, Y., & Isomiddin, A. (2023). IMPORTANCE OF LOGISTICS ACTIVITIES IN IMPROVING THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Universum: технические науки*, (5-7 (110)), 14-18.
23. Gadoyev I., Hikmatova M. BUGUNGI KUNDA TALABANING FAZOVIIY TASAVVURU VA MANTIQUIY FIKRLASHINI TAKOMILLASHTIRISH TASVIRIY SAN'AT DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH MASALALARI HAQIDA //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: "Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions". – 2023. – T. 1. – №. 01.
24. Назарова В. Х., Ахмедов Д. Т. У., Икромов М. Д. У. РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ПАССАЖИРОПОТОКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 5-4 (110). – C. 33-37.